

GRAVIDEZ ECTÓPICA CORNUAL ROTA: RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 10/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7814647

Fabício Alves de Oliveira Campos^{1,2}

Taciane Balsa Gris³

INTRODUÇÃO

A gravidez ectópica ou extra uterina é aquela em que o blastocisto se implanta fora do revestimento do endométrio uterino. Sua incidência está entre 1,3 a 2% das gestações relatadas nos Estados Unidos.¹ Essa implantação pode ocorrer nas tubas em 95-96% dos casos, sendo 70% delas em região ampular, 11% fímbria, 12% ístmica e 2-3% intersticial e cornual. A forma abdominal representa 1%, a ovariana 3% e o canal cervical engloba menos de 1% dos casos. É uma condição com risco imediato de hemorragia e riscos tardios de infertilidade e recorrência.^{3,4} No caso da rotura de gestação ectópica cornual, a proximidade da região com o ramo ascendente da artéria uterina traz um risco potencial de hemorragia, duplicando a mortalidade nos casos de rotura nesta modalidade, em relação às demais gestações ectópicas⁶.

OBJETIVOS

Relatar um caso raro de gravidez ectópica cornual rota, com preservação de útero e anexos, em um hospital de Belo Horizonte, ressaltando a importância do

diagnóstico precoce e do tratamento imediato.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso baseado na análise de prontuário e experiência em campo na cirurgia da paciente. Foram coletadas informações referentes à idade, paridade, data da última menstruação, história patológica pregressa, principais sinais e sintomas clínicos à admissão, achados no exame físico à admissão, achados laboratoriais, de imagem e procedimentos realizados, assim como realizada fotografia da lesão, no momento da cirurgia.

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente de 23 anos, terceira gestação, com histórico de um parto vaginal e uma cesariana, admitida às 7 semanas e 3 dias de gestação, calculada pela DUM, com queixa de dor abdominal associada a náuseas, vômitos, sangramento vaginal de pequena monta e retenção urinária por mais de 12 horas. Ao exame, apresentava-se hipocorada (2+/4+), hidratada, afebril, PA: 106X73 mmHg, FC: 128 bpm. O abdome encontrava-se difusamente doloroso à palpação e com sinais de irritação peritoneal. No exame especular, observou-se secreção amarronzada em orifício externo do colo uterino. Ao toque vaginal, o colo estava fechado e doloroso à mobilização. A sondagem vesical de alívio permitiu a diurese clara de 1200 ml. Devido ao quadro clínico e fácil disponibilidade, realizou-se, na urgência, uma dosagem de β -HCG sérico, cujo resultado foi 365.312mUI/mL. À ultrassonografia, foi verificada ausência de gestação intrauterina. A paciente foi submetida a laparotomia exploradora com incisão a Pfannenstiel, na qual foi visualizada grande quantidade de coágulos exibindo-se pela incisão cirúrgica e saco gestacional livre em cavidade abdominal, associada a lesão em região cornual esquerda, confirmando gravidez ectópica rota, com sangramento ativo *in loco*, que pode ser evidenciada na Figura 1. Realizada hemostasia com sucesso após cuidadosa síntese da região atingida, com posterior decisão por preservação de anexo esquerdo e útero. A cirurgia corre sem intercorrências e, após estabilização hemodinâmica, a paciente apresentou, após 2h do procedimento, diurese clara em bolsa, hemoglobina de 8,6 g/dL; hematócrito:

26,0 %; plaquetas: 264.000 / mm³, evoluindo bem e tendo alta hospitalar em 48h.

Figura 1. Corpo uterino segurado no centro da foto, tirada pelo ponto de vista cranial da paciente, evidenciando solução de continuidade em região cornual à esquerda, com sangramento ativo, compatível com gestação ectópica rota (seta).

À esquerda da lesão, nota-se a tuba uterina (marcada com um X) e ovário (marcado com uma estrela) esquerdos, sem alterações identificáveis a macroscopia.

DISCUSSÃO

A gestação ectópica responde como a principal causa de morte materna no primeiro trimestre de gestação, sendo responsável por cerca de 4% dos óbitos na gravidez.⁵ A gestação cornual é de grande risco devido a sua proximidade com os vasos uterinos em seu trajeto ascendente, sendo seu diagnóstico precoce extremamente importante pelo maior índice de complicações hemorrágicas e proporcionalmente o dobro de risco de morte materna, em relação às gestações ectópicas em outros sítios.⁶

O diagnóstico das gestações ectópicas, não raro, é realizado atualmente de forma precoce, através de exame clínico e complementação laboratorial e de imagem, quando indicadas, mas o diagnóstico de certeza é feito pela laparotomia exploradora, que é também o tratamento para as formas com rotura². Apesar de não serem mandatórios, a dosagem sérica da fração beta do HCG e a ultrassonografia são úteis em muitos casos, especialmente no

diagnóstico diferencial de abdome agudo hemorrágico ou na distinção entre gestação normal e anormal, podendo ser usados também em conjunto, uma vez que níveis altos de β -HCG sérico obrigam a correspondência ultrassonográfica de gestação intra-uterina em uma gestação normal.²

CONCLUSÃO

O quadro hemodinâmico instável da paciente apontava hemorragia grave e exigia estabilização e intervenção cirúrgica de emergência, o que reduz a morbimortalidade de grávidas nessa condição. A cirurgia foi bem indicada não para o tratamento da gestação ectópica em si, mas sim para o choque hemorrágico, que é a causa de morte materna nesses casos. A decisão por conservar o útero e anexos veio a partir da percepção de controle do sangramento, reduzindo o tempo cirúrgico e, por conseguinte, as potenciais complicações a curto prazo para a paciente, que evoluiu de forma satisfatória no pós-operatório, tendo alta sem intercorrências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zane, S. B., Kieke, B. A., Jr, Kendrick, J. S., & Bruce, C. (2002). Surveillance in a time of changing health care practices: estimating ectopic pregnancy incidence in the United States. *Maternal and child health journal*, 6(4), 227–236. <https://doi.org/10.1023/a:1021106032198>
2. Ectopic pregnancy. Hoffman B.L., & Schorge J.O., & Bradshaw K.D., & Halvorson L.M., & Schaffer J.I., & Corton M.M.(Eds.), (2016). *Williams Gynecology*, 3e. McGraw Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1758§ionid=118168057>
3. Hendriks, E., Rosenberg, R., & Prine, L. (2020). Ectopic Pregnancy: Diagnosis and Management. *American family physician*, 101(10), 599–606.
4. Petrini, A., & Spandorfer, S. (2020). Recurrent Ectopic Pregnancy: Current Perspectives. *International journal of women's health*, 12, 597–600. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S223909>

5. Nielsen, S. K., Møller, C., & Glavind-Kristensen, M. (2020). *Ugeskrift for læger*, 182(15), V08190467.
6. Gallegos G., Fabiola, Pavéz O., Carolina, Jara M., Marcelo, Jesam G., Cristián, Montero C., Juan Carlos, & Bustos V., Juan Carlos. (2005). EMBARAZO ECTÓPICO INTERSTICIAL COMPLICADO: URGÊNCIA GINECOLÓGICA. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 70(6), 414-417. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262005000600012>
-

¹Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Hospital Governador Israel Pinheiro

²Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS

³Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Contagem

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil